

ценности в экономической жизни, в социальной жизни – это те фундаментальные вопросы, которые сегодня особенно волнуют людей, на которые должны давать ответ экономическая теория, экономическое образование. И эта повестка, подчеркну, находится вообще вне традиционного мейнстрима.

Л.А. Карасёва³⁰

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ*

Серьёзные проблемы, которые испытывают сегодня экономические науки в теоретическом обосновании глубоких социально-экономических потрясений, испытываемых современными мировой и национальными хозяйственными системами, свидетельствуют о неизбежности возрождения политэкономического похода к их исследованию, а, следовательно, и актуализации политико-экономического образования.

Тогда, естественно, встаёт вопрос о месте и содержании политической экономии в экономической теории. Что касается места, то оно определяется предметом политической экономии, являясь фундаментом, на основе которого могут выстраиваться другие дисциплины экономической теории. Поэтому принципиально важно определиться по содержанию курса политической экономии. Я не буду сегодня рассуждать о темах курса не только потому, что кафедра политической экономии МГУ имеет богатейший опыт его выстраивания, а Департамент экономической теории проводит эксперимент по включению курса в экономическую теорию, но и потому, что продолжается дискуссия, которая обязательно должна во что-то вылиться, в рамках которой я неоднократно также высказывала свою точку зрения³¹. Скажу лишь о некоторых важных, на наш взгляд, аспектах этой проблемы.

Очевидно, например, то, чтобы понять обострившийся современный кризис глобального капитала, необходимо понять его социально-экономическую природу. Но можно ли это сделать, не изучая классическую марксистскую политэкономия, теорию монополистического капитализма? Столь же важно на этой основе показать, как социально-экономическая природа капиталистических производственных отношений, реализуясь через их функционирование, рождает более зрелые формы реализации, а на определенном этапе – новые формы, отрицающую эту природу, ставящие границы (пределы) его развития по восходящей.

³⁰ Карасёва Людмила Аршавировна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Тверского государственного университета, Тверь, Россия (karasevatvgu@yandex.ru).

*Цитирование: Карасёва Л.А. (2023). К вопросу об актуализации содержания экономической теории, структуры и технологии преподавания // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 44-46.

DOI: 10.5281/zenodo.7987744 <https://zenodo.org/record/7987744>

³¹ См., например, Карасёва, Л.А. (2021). К дискуссии о преподавании «экономической теории». Отклик на рабочую программу учебного курса "экономическая теория" (проект) / Л. А. Карасёва // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 3 (55). С. 240-244. – DOI 10.26456/2219-1453/2021.3.240-244. – EDN PDCCEX.

Исследование социально-экономических (производственных отношений) предполагает изучение их социально-экономической сущности, которая задаёт специфическую социально-экономическую форму его объекту и субъектам, фиксируя, с одной стороны, отношение как ставшее, а с другой, – как устойчивое, повторяющееся в процессе функционирования хозяйственных отношений. Здесь принципиально избавляться от обыденного понимания экономического отношения как **взаимодействия его субъектов**, присутствующего в ряде учебных пособий и учебниках, научных публикациях. Методологическую необходимость исходить из понимания отношения как соотношения, рождающего определённое то или иное экономическое «напряжение» между его субъектами, выражающееся в определённой заинтересованности друг в друге, диктует, с одной стороны, потребность изучения объективного механизма реализации этого «напряжения», то есть внутреннего механизма жизни отношения, взаимодействия субъектов отношения, а с другой – понимание возможности исследования **функционирования** этого отношения только через встроенность в ту систему, в рамках которой оно осуществляется, выполняя в ней ту или иную функцию.

Тем самым одновременно мы сможем подготавливать студентов к пониманию и различению статики и динамики, объектного и субъектного подходов, к применению субъектного микроэкономического, а затем и макроэкономического подходов и др. Но, что особенно важно, – к включению не только институциональной экономики как её самостоятельной части, но и пониманию роли этических (ценностных) отношений в реализации производственных отношений.

Так, методологическое требование выделения политэкономического и микроэкономического аспектов анализа хозяйственных явлений, предполагает **уточнение** на микроуровне уже сформированных у студентов политико-экономических (сущностных) представлений о товаре, деньгах, рынке, спросе, предложении, конкуренции и многих других реальных отношений. Тогда оправданны будут вопросы о том, как принимают решения потребители, производители на рынке совершенной конкуренции, осознанное и продуктивное использование моделей равновесия по Вальрасу и по Маршаллу, менее поверхностное теоретическое представление о механизмах функционирования рынков несовершенной конкуренции и др.

Приведённый пример по логике перехода к курсу микроэкономики лишь ещё раз подтверждает тот факт, что экономическая теория не должна начинаться и излагаться как набор микроэкономических или макроэкономических представлений о том или ином хозяйственном явлении без опоры на его социально-экономическую природу, на самую важную и устойчивую качественную определённость, его сущность.

Политэкономическое образование важно ещё и **методологическим потенциалом политической экономики**, то есть **теорией знаний о получении знаний**. На значение методологического потенциала политэкономической школы нам хотелось бы также обратить внимание. Например, фиксируя вехи развития капитала вплоть до глобального финансового, на наш взгляд, важно вводить элементы научного исследования: принципы образования понятий и их роли в познании предмета исследования, способов аргументации и структуры доказательств, различий эмпирического и теоретического уровней исследования и др. Одно дело, когда знание

предстаёт как хаотическое изложение понятий, безразличных друг другу, т.е. как эклектика, и **другое – как выведение их в качестве обоснованных из исходных в единой развёртывающейся линии.**

Более того, важная задача в целом курса экономической теории – помочь думающим и работающим с учебной и научной литературой студентам понять и усвоить логику выстраивания курса, развёртывания и уточнения понятий в зависимости от уровня, аспекта, применяемого подхода к предмету исследования. Столь же важно, чтобы студенты вырабатывали навыки осознанного отношения к разделам и темам, включённым в ту или иную часть курса экономической теории, выделения ключевой проблемы темы, которая не может быть решена в рамках предыдущих тем анализа, её главных понятийных элементов и установления их взаимосвязей, понимание технологии анализа и системы используемых доказательств.

Почему это важно?

Во-первых, потому, что в высшем образовании сохраняются ещё две ступени: магистратура и аспирантура. Но без осознанного применения методологии исследования, опирающейся, в том числе, на традиции политической экономии, экономической теории разработка проблем экономики в выпускных работах представляется односторонней.

Во-вторых, всё чаще наблюдается ориентация исследований в большей мере на хозяйственные формы, в которых проявляются экономические законы в непосредственной хозяйственной практике.

Наконец, должна скорректироваться и технология преподавания экономической теории. Проведение технологии самоопределения к теме лекции или семинара, когда в ходе её освоения появляется умение в самой теме увидеть исходные теоретические посылки и логику анализа проблемы, представленной в ней. Или групповая работа над проблемой, вынесенной в тему семинарского занятия, когда каждая группа готовит свой подвопрос, подготавливая одновременно вопрос-подпроблему следующей группе, передавая эстафету и т.д. Тем самым в итоге сообщается раскрывается тема занятия, завершение которого состоит в проведении групповой рефлексии по анализу прошедшего в ходе него процесса.

Можно использовать и технологию организованного мышления при решении задач, когда студенты пробуют себя в роли аналитика, теоретика-консультанта, проблематизатора или проектировщика. Они учатся тем самым проводить критериальный анализ ситуации, представленной в той или иной задаче, различать затруднения и проблемы, давать адекватное критериальное обоснование предлагаемым вариантам решения, а не действовать по шаблону, контролировать свои действия, работая с затруднениями или проблемами в хозяйственной практике³².

Другими словами, я не за передачу знаний, а за организацию активных мыслительных процессов в ходе преподавания, за овладение культурой экономического мышления. Тем самым можно актуализировать миссию университетов, думаю, и высшего образования в современных условиях.

³² См. подробнее: Карасёва Л.А. (2017). Логический комментарий к курсу микроэкономики: учеб. пособие. 5-е изд., доп. Тверь: Твер. гос. ун-т. С. 10-23.